

На опытном участке нагнетательных скважин №4068, 4071, 5188, 5191 водогазовое воздействие началось с 2015 года.

Дополнительная добыча нефти считается по 24 окружающим добывающим скважинам. По реагирующим добывающим скважинам №№1556, 3498, 4425, 4426, 4429, 4430, 4432, 4433, 4434, 4437, 4439, 4440, 5827, 5828, 5830, 5832, 5834, 5836, 5839, 5840, 5843, 5844, 5845, 6350 дополнительная добыча составляет 1 572,7 тонн нефти.

На месторождении Каламкас технологический процесс ВГВ представляется наиболее перспективным, так как в связи с невысоким содержанием газа в воде и небольшой глубиной залегания продуктив-

ных пластов его реализация возможно при относительно невысоких устьевых давлениях закачки рабочего агента.

Список литературы

1. Дорофеев В.И., Рудская Л.П. и др. Оказание научно-технической помощи при внедрении технологии полимерного воздействия и оценка ее эффективности// Отчет КазНИПИнефть, Актау, 1996. С.187.
2. Дорофеев В.И., Кувандыкова З.А. и др. Информационный доклад по авторскому надзору за реализацией проекта разработки месторождения Каламкас // Отчет КазНИПИнефть, Актау, 1995. С.178.

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ КАНАЛІВ ФОРМУЮЧОЇ ГОЛОВКИ НА ОСНОВІ РЕОДИНАМІКИ ТЕЧІЇ

Носко С.

кандидат технічних наук, доцент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

MODELING OF DISTRIBUTION CHANNELS OF THE FORMING HEAD BASED ON THE RHEODYNAMICS OF THE FLOW

Nosko S.

candidate of engineering sciences, associate professor
National Technical University of Ukraine
«Kyiv polytechnic institute. Igor Sikorsky»

Анотація

Проведений порівняльний аналіз типових конструкцій каналів екструзійних формуючих головок. Показано, що розроблені різні форми і геометрія розподільчих каналів в екструзійних головках, при цьому геометрія каналів постійно удосконалюється в напрямку стабілізації перепаду тиску при зміні технологічних параметрів та усунення можливих застійних зон потоку.

Представлені результати реологічних досліджень модельних матеріалів. Проведене вивчення структури нестабілізованих потоків в каналах змінної геометрії з використанням методів візуалізації на лабораторному стенді.

Виконаний порівняльний аналіз експериментальних даних з рішенням рівнянь руху рідини. Досліджені закономірності нестабілізованої течії аномально-в'язких рідин в робочих каналах обладнання в процесі екструзування дозволили розробити механотронні засоби регулювання опору по перерізу каналів.

Abstract

The comparative analysis of typical designs of channels of extrusion forming heads is carried out. It is shown that different shapes and geometries of distribution channels in extrusion heads are developed, while the geometry of channels is constantly improved in the direction of stabilization of pressure drop at change of technological parameters and elimination of possible stagnant flow zones. The results of rheological studies of model materials are presented. The structure of unstabilized flows in channels of variable geometry is studied using imaging methods on a laboratory stand. A comparative analysis of experimental data with the solution of fluid motion equations is performed. The studied regularities of the unstabilized flow of anomalous viscous fluids in the working channels of the equipment during extrusion allowed to develop mechatronic means of regulating the resistance along the cross section of the channels.

Ключові слова: нестабілізована течія аномально-в'язких рідин автоматичне управління перепаду тисків.

Keywords: unstabilized flow of abnormally viscous fluids automatic pressure drop control.

В умовах практичного застосування нових технологій і модернізації існуючих, потребує детального вивчення нестабілізованих течій аномально-в'язких рідин в геометрично неоднорідних каналах формуючого обладнання з врахуванням особливостей, що накладаються неньютонівськими властивостями рідин.

Дослідженням проблем течії полімерів в каналах формуючого обладнання присвячена значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. В роботах [1-3] розглядається поведінка розчинів полімерів при стаціонарній течії в каналах екструзійного обладнання. Приведені задачі проектування обладнання, а також контроль, оптимізація, аналіз порушення режимів екструзії та інші задачі, що характерні для виробництва.

Авторами [4-7] запропоновані методи розрахунку процесів переробки пластмас на основі руху розплаву полімерів. Досліджено моделювання розподільчих каналів екструзійних головок при течії полімерів і проведений аналіз впливу їх конструктивних параметрів на якість виробів. Приведено опис реологічних законів розплаву полімеру в широкому діапазоні швидкостей зсуву.

Але, не дивлячись на значні успіхи в теорії та математичному моделюванні процесів екструзії, необхідно зазначити, що в літературних джерелах недостатньо інформації про вплив геометричних

параметрів каналів формуючих головок на процес екструзії.

Метою даного дослідження є моделювання гідродинамічних умов течії в каналах складної геометрії і на їх результатах визначення раціональних конструктивних параметрів розподільчих каналів формуючої головки. Розроблення методів і способів підвищення ефективності процесів формування.

При дослідженні реологічних характеристик модельних рідин методом ротаційної віскозиметрії встановлено, що водні розчини КМЦ (натрієвої солі карбоксиметилцелюлози) і ПВС (полівінілового спирту) проявляють властивості пластичної рідини, а реологічна модель течії при екструзуванні може бути описана ступеневим рівнянням:

$$\tau = K \dot{\gamma}^n, (1)$$

де τ — напруження зсуву, н/м²; $\dot{\gamma}$ — швидкість зсуву, с⁻¹; K — константа консистентності; n — індекс течії.

Виявлена залежність реологічних властивостей модельних рідин від температури і з достатньою точністю визначені значення коефіцієнтів K і n в рівнянні (1), які приведені в таблиці 1.

Результати реологічних досліджень показані в таблиці 1.

Таблиця 1

Залежність реологічних параметрів від температури при фіксованій швидкості зсуву

Концентрація розчину	Параметри	Температура T, °C			
		20	25	30	40
2%-розчин КМЦ	μ , Н·с/м ²	0,0657	0,0526	0,0479	0,0241
	K, МПа·с	68,72	40,04	18,68	7,89
	n	0,967	0,914	0,882	0,820
4%-розчин КМЦ	μ , Н·с/м ²	0,8578	0,6599	0,5411	0,3827
	K, МПа·с	100,30	78,04	30,25	10,38
	n	0,752	0,731	0,702	0,698
2 %-розчин ПВС	μ , Н·с/м ²	0, 821	0, 734	0, 584	0, 366
	K, МПа·с	118,50	72,22	42,62	22,42
	n	0,822	0,785	0,722	0,688
5% - розчин ПВС	μ , Н·с/м ²	1,988	1,546	1,020	0,686
	K, МПа·с	146,00	118,23	86,63	46,54
	n	0,601	0,582	0,521	0,488

Отримані результати про зміни швидкостей зсуву (від 9 до 1312 с⁻¹) перебивають максимальні значення швидкостей деформації – 10...30 с⁻¹, що відповідають початку течії на ділянці повільного переходу в формуючий канал головки і дозволяють розрахувати швидкість зсуву рідини в циліндричній частині головки [8]:

$$\gamma = \frac{(3n+1)Q}{\pi nr^3}, \quad (2)$$

де Q – об'ємна витрата; r – радіус каналу.

Дані результати реологічних досліджень були використані при розробці геометричних параметрів каналів формуючої головки.

Експериментальні дослідження гідродинамічних характеристик потоків в каналах змінної

геометрії проводились на лабораторному стенді з використанням методів візуалізації [9]. Даний метод дає достатньо повну інформацію про еволюційні процеси вихрових структур в області раптового звуження каналу.

Для проведення досліджень кінематики течії була розроблена модель каналу, в якій (по аналогії з каналами формуючої частини головки) були визначені ділянки каналів: до раптового звуження і після L_n – ділянка гідродинамічної стабілізації потоку. Приведена конструкція дослідної ділянки передбачала встановлення в області переходу до меншого діаметру каналу набору профільних вставок, що дозволяли отримати конфузори з кутами розкриття 10°, 15°, 30°, 45°, 60° та переходи у вигляді радіусів і лемніскати. Така конструкція забезпечувала різні гідродинамічні умови входу потоку в канал меншого діаметру (рис. 1).

Рис. 1. Схема дослідної ділянки каналу

Кінематичні характеристики течій визначались для модельних рідин з показником індексу течії $n = 0,52 - 0,96$.

а)

б)

Рис.2. Епюри швидкостей на вході в канал меншого діаметру:

а) розрахункові дані [10]: (1 – квадратична парабола; 2 – теоретична парабола; 3 – апроксимація кривої 2; 4, 5 – розвиток профіля швидкості, $L_n = 0,105$ м і $L_n = 0,279$ м); б) експериментальні результати (1 – профіль швидкості при $L_n=0$; 2 – конфузори з кутами розкриття 15°; 3 – конфузори з кутами розкриття 30°; 4, 5 – розвиток профілю швидкостей, $L_n=0,180$ м і $L_n=0,360$ м).

В результаті експериментальних досліджень була отримана картина течії водних розчинів на ділянці перед раптовим звуженням каналу (коефіцієнт звуження $K_0 = D_1/D_2 = 4$). Наприклад, при течії 2% водних розчинів КМЦ і ПВС та значенні узагальненого числа Рейнольдса $Re^1 \leq 100$, в області раптового звуження, в'язкісні ефекти переважають і структура потоку є безвихровою. Для

цих умов течії профіль швидкості на вході в гідродинамічну початкову ділянку L_n відповідає кривим 2 і 3, що показані на рис. 2, б.

Починаючи з $Re^1 \geq 280$ проявляються ефекти зародження вихрових утворень і їх наявність формує «застійну зону» перед звуженням у вигляді основного вихору. Для течії водних розчинів (4% - КМЦ

і 2% - ПВС) процес утворення вихрових структур починався при значенні $Re^1 \geq 340$.

Далі, при збільшенні числа $Re^1 \geq 950 - 1100$, для розчинів (4% - КМЦ і 2% - ПВС) відбувається зменшення розмірів основного вихору, взаємодія його з основним потоком і в каналі меншого діаметру утворюється кільцева ізольована порожнина з двома вихровими зонами, що взаємодіють між собою. Форма профілю швидкості в зоні стиснутого потоку, для даного режиму течії, відповідає кривій 1 на рис. 2,б. Тобто, кільцева ізольована порожнина зменшує переріз каналу і викликає більш складні закони розподілу гідростатичного тиску по його довжині.

Як аналітичні розрахунки, так і результати дослідів показали, що з ростом числа Рейнольдса горизонтальні розміри зони стиснутого потоку збільшуються.

Довжину кільцевої ізольованої порожнини, області стиснення потоку, яка залежить від умов входу в канал, реологічних властивостей рідини і числа Re^1 , в загальному випадку можна визначити:

$$L_c = K_v \cdot K_p \cdot Re^1, \quad (3)$$

де K_v – коефіцієнт, який враховує умови входу в канал;

K_p – коефіцієнт, що залежить від реологічних властивостей рідини.

Результати досліджень показують, що при зміні гідродинамічних умов входу в канал меншого діаметру (профілювання раптового звуження), починаючи з кутів розкриття $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ та переходів у вигляді радіусів і лемніскати для діапазонів зміни $Re^1 \leq 2100$ вихрових структур не спостерігалось.

В цілому отримані експериментальні результати розрахунків полів швидкостей в області раптового звуження поперечного перерізу каналу добре узгоджуються з уявленнями картини течії, що приведена в роботі [10].

Довжина ділянки гідродинамічної стабілізації потоку, в розглянутому випадку, є величиною змінною і залежить від умов входу в канал меншого діаметру та реологічних властивостей рідини (рис. 3).

Рис. 3. Залежність довжини ділянки гідродинамічної стабілізації потоку від числа Рейнольдса, розрахункові дані (■ ■ ■) [10]; (+++) експериментальні результати даної роботи: 1 – 2% розчин КМЦ; 2 – 4% розчин КМЦ; 3 – 4% розчин ПВС.

Останнім часом існує тенденція в створенні систем автоматичного управління процесами переробки полімерних матеріалів у виробі.

У зв'язку з цим, в даній роботі на основі аналізу закономірностей нестабілізованої течії аномально-в'язких рідин в робочих каналах обладнання розроблено конструктивне рішення формуючої головки, яке передбачає можливість автоматичного

регулювання перепаду тиску за допомогою мехатронної системи [11]. Запропонована система автоматичного регулювання є однорівневою і складається з контролера керування технологічним процесом і гідроприводу з електропропорційним управлінням, що дозволяє здійснювати дистанційне безступеневе регулювання прохідного перерізу каналу головки.

Рис. 4. Повздовжній переріз каналу формуючої головки із регулюємим опором.

Порушення сталого режиму роботи екструдера (пульсації продуктивності і тиску), зміна складу і реологічних властивостей сировини, що переробляється, призводить до дестабілізації тиску в формуючій головці і вимагає оперативного впливу, пов'язаного зі зміною площі поперечних перерізів дроселюючих каналів фільтри.

При виході величини тиску в передматричній порожнині головки, з діапазону робочого інтервалу датчики тиску Д1 і Д2 формують відповідний електричний сигнал, який надходить в контролер механотронної системи регулювання. Модулі електронної апаратури регулювання генерують керуючий сигнал, який надходить на гідроциліндри з електропропорційним керуванням, що взаємодіють з сегментними секторами (плоскими пружинами), змінюючи при цьому площу прохідного перетину дроселюючих каналів пружного елемента фільтри.

Отримані в ході досліджень аналітичні та експериментальні дані дозволили обґрунтовано удосконалити конструкцію формуючої головки, яка забезпечує раціональні гідродинамічні умови течії маси, що переробляється.

Список літератури

1. Раувендаль, К. Экструзия полимеров [Текст] / К. Раувендаль; под ред. А.Я. Малкина; пер. с англ. – СПб.: Профессия, 2008. – 768 с.
2. Торнер, Р.В. Теоретические основы переработки полимеров (механика процессов) [Текст] / Р.В. Торнер -М.: Химия, 1977. - 464с.
3. Clemeur, N Numerical simulation of abrupt contraction flows using the double convected Pom-Pom model [Text] /N. Clemeur, R.P.G. Rutgers, B. Debbaut // J. Non-Newton Fluid Mech. -2004.- Vol.117 - P.193-209. 251. Clemeur, N. Numerical evaluation of three dimensional effects in planar flow birefringence [Text] N. Clemeur, R.P.G. Rutgers, B. Debbaut// J. NonNewton Fluid Mech.- 2004. - Vol.123 P. 105-120.
4. Леваничев, В. Модель течения расплава полимера [Текст] / В. Леваничев // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – Т. 4, No 7 (64). – С. 39–41.
5. Дядичев, В. В. Методика описания реологии расплава полимера в широком диапазоне скоростей сдвига [Текст]: зб. наук. пр. ч. 2/ В. В. Дядичев, В. В. Леваничев, Т. М. Терещенко// Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – С. 68–72.
6. Cherry E.M. Thee-dimensional velocity measurements in annular segments including the effect of upstream strut wake [Text] / E.M. Cherry. A.M. Padilla, C.J. Elkins// international journal of heat and fluid flow. – 2010, Vol. -31, pp. 569 – 575.
7. Miller E. Control of the sharkskin instability in the extrusion of polymer melts using induced temperature gradients [Text] / E. Miller, J Rothstein // Reol. Asta. – 2004, vol.44, pp. 160-173.
8. Микаэли В. Экструзионные головки для пластмасс и резины. – Конструкции и технические расчеты [Текст] / В. Микаэли // Санкт-Петербург. Профессия. – 2007. – 427 с.
9. Носко С. В. Дослідження кінематичних характеристик аномально-в'язких рідин в каналах з різко змінною геометрією методами візуалізації [Текст] / С.В. Носко, В.О. Булигін // Восточно-европейский журнал передовых технологий. -2012. № 6/7(60). – с. 47-50.
10. Носко С. В. Исследования гидродинамических условий входа в каналах технологического оборудования [Текст] / С.В. Носко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2014. 3/7 (69). - с. 49-54.

11. Формуюча головка з регулюємим перепадом тиску [Текст]: пат. 102027 Україна: МПК В29С47/12 / Носко С.В., Шевчук О.А.; власник

Націон. техн. ун-т України «Київський політехн. ін-т. №102027; заявл. 20.01.15; опубл. 12.10.15, Бюл. №19.- 3с.

ENERGY-SAVING "PYROLYSIS OVEN" AND ITS MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Umaraliev K.

Fergana Polytechnic Institute

Master's degree in Energy Saving and Energy Audit

Abstract

This article presents methods for determining the energy efficiency of pyrolysis furnaces used in heating systems, analysis of the efficiency, advantages and disadvantages of pyrolysis furnaces.

Keywords: Pyrolysis, heating system, furnace, efficiency, energy efficiency.

Introduction

It is known that the pyrolysis process is used in the chemical industry as the main technology for the production of products, as an energy-saving technology for heating buildings and structures in housing and communal services. In the oil industry, pyrolysis is the only technology for the separation of some products, but it is the process that ensures the optimal combustion of combustible products in heating devices. The complex gas released during the pyrolysis process was actively used as a fuel for internal combustion engines in the 30s and 60s of the last century. Today, pyrolysis gas is still used as a fuel for forestry vehicles. Pyrolysis furnaces for heating homes on individual farms are notable for their ease of operation and low fuel consumption. In Central Asia, pyrolysis furnaces are almost never used in individual systems of households and small enterprises and institutions. In areas with limited natural gas resources, complexes of pyrolysis furnaces and gas generators operating on this energy-saving technology can solve the problem of electricity and natural gas shortages. Therefore, the study of these pyrolysis furnaces and gas generators can be considered a topical issue.

Research method

We use process analysis to select a research method.

A pyrolysis furnace is the main energy source of the heating system, its energy efficiency is determined by determining the consumption of the "conventional fuel unit", calculating the energy balance of the heated object, and integrated assessment of the amount of energy required to maintain this energy balance in changing natural conditions methods. The final integral is needed to determine the energy capacity of the pyrolysis furnace (in terms of heat). It is also necessary to take into account the heat and electricity consumed by the control system.

It is known that it is not possible to directly measure the heat energy given off by a fuel product during combustion, this energy can only be found by multiplying the relative combustion heat of that fuel by the weight of the fuel. Typically, the relative heat of combustion of the fuel is obtained from references and different GOSTs for different fuels, for example, GOST 10062-75 - for natural gas, 21261-91 - for liquid petroleum products, 147-95 - for coal, for peat and others. However, given that the composition of the fuel

used in practice is constantly changing, and that the heat energy that this composition produces during combustion also changes, the amount of energy calculated is approximate. Nevertheless, we need to evaluate the energy efficiency of the pyrolysis furnace. To solve this problem, experimentally determine the weight of the energy-supplying fuel that provides the energy balance of the heated object and calculate the energy consumption by multiplying the relative combustion heat of that amount of fuel by the weight of the fuel, and finally, the ratio of energies can be calculated. The size obtained by this method depends on the heating system tested, but mainly on the energy efficiency of the furnace under test.

Of course, an artificial heating system can be used as the object of the above experiment, but it is preferable to use a real object because this experiment is associated with much higher energy consumption.

The difference between pyrolysis furnaces and conventional furnaces is that the combustion process in this furnace consists of two stages, in the first stage the coking produces solid residues of fuel and gas, and in the second stage, the solid residues of the separated gas and fuel are completely burned.

This type of stove burns the wood completely and produces very little ash. As a result, the fuel burns in the pyrolysis furnace for a long time. In practice, the ash from such furnaces is cleaned once every few days.

In addition, the useful life of any heating system is several decades, during which time it is desirable to use the literature data to account for large-scale changes in the operating modes of the heating system due to climate change.

So, we choose the data analysis method as the research method.

According to the manufacturers, medium-capacity (10-20 kW) furnaces installed in a 100 m² apartment building can burn 10-12 hours of fuel per refill. Daily fuel consumption can be 10-11 kg of solid wood. Compared to conventional furnaces, this is 2 or more times the fuel-saving efficiency.

Depending on the moisture content of the fuel, this efficiency varies widely:

burning 1 kg of wood with a moisture content of 20% - 4 kW

burning 1 kg of wood with a moisture content of 50% - provides 2 kW of power.

Advantages of pyrolysis furnaces: